

GLOBAL ILMIY TADQIQOTLAR TUZILMASIDA INNOVATSION FAOLIYAT

Absobirov Samariddin Qurbonovich

Navoiy davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8339833>

Annotasiya: Mazkur maqolada global ilmiy tadqiqotlar davrida innovatsion faoliyatning ilm-fan va iqtisodiyotni rivojlantirishdagi tutgan oʻrni va hamaiyati hamda ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirishning modeli haqida soʻz yuritilgan.

Kalit soʻzlar: NIOKR, Research, Development, fundamental, apparat, empirik.

Zamonaviy iqtisodiy sharoitlarda ilm-fan nafaqat innovatsion iqtisodiyotga yoʻnaltirilgan, balki uning tarkibiga eng muhim boʻgʻinlardan biri sifatida kiritilgan. Biroq avvallari bunday emas edi. XIX asrning oxirigacha ilm-fan va iqtisodiyot garchi oʻzaro aloqali boʻlsada bir-biridan alohida holda rivojlanib kelgan. XIX asrning oxirida ilm-fan va iqtisodiyot oʻrtasidagi munosabatlar sezilarli oʻzgargan. Bu yoʻnalishda birinchi qadam XIX asrning 80 – yillarida avval Germaniyada, keyinchalik AQSh va boshqa sanoat jihatdan rivojlangan mamlakatlarda ilm-fanning sanoat sektorini yaratish, jumladan, kimyoviy va elektrotexnika korxonalarini tarkibidagi tadqiqot laboratoriyalari shaklida amalga oshirilgan. Shu vaqtdan boshlab ilm-fan biznesning ajralmas qismiga aylandi. XX asrda ilm – fan va iqtisodiyotning ustunliklari jahonning yetuk mamlakatlari tomonidan tushunib yetildi. Mazkur jarayonning jadallashuvida ikkita jahon urushi va urushayotgan mamlakatlar tomonidan harbiy sohanini rivojlanishi uchun ilm-fan va texnikaning yutuqlarining qoʻllanilishi alohida roʻl oʻynaydi. Parallel tarzda barcha rivojlangan mamlakatlarda ilm-fanning iqtisodiyotning fuqaro sektori bilan oʻzaro bogʻliqligining jadallashuvi va ilm-fanning jamiyat innovatsion rivojlanishiga, fuqarolik yoʻnalishida ilm-fanni koʻp ishlatadigan tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarishga yanada koʻproq boʻysinishi davom etdi. Bu shubhasiz, jamiyat tomonidan fanga tamomila yangi talablarning qoʻyilishiga komaklashdi. Faqatgina, bir necha taniqli ilmiy kashfiyotlarga olimlarning tasodifiy ilmiy faolligi tufayli paydo boʻlgan. Kashfiyotlarning katta qismi amaliy muammolarni yechish natijasida paydo boʻlib, buni “ehtiyot – kashfiyotning onasidir” degan ibora takidlaydi [1]. Bu shuningdek, tovarlar va xizmatlarning xaridorlarning ehtiyojlariga muvofiq boʻlishini ham anglatadi. Shu bilan birgalikda, ilm-fan jamiyat uchun ancha qimmat, baʼzida esa xavfli mazmun kasb etmoqda.

Qimmatga tushuvchi xatolarning oldini olish uchun ham tajribani boshqarish lozim.[1] Bugungi kunda, korporativ tadqiqotchilik boʻlimlarining faoliyat koʻrsatuvchi boʻlinmlarga aylantirilishi eng muvaffaqiyatli gʻarb kompaniyalarining texnologiyalar va yangiliklarni ishlab chiqarishni bozor ehtiyojlariga maksimal tarzda yaqinlashtirishga boʻlgan xohish bilan tushuntirilib, shuningdek kompaniyalarga oʻz tadqiqotlari va ishlanmalarini yaxshiroq ishlatishga imkoniyat beradi[2].

Ilmiy-innovatsion faoliyatning tuzilmasida asosiylari qatorida uning oʻziga yangi mahsulotning prototipini yaratish va sinovdan oʻtkazishni oʻz ichiga olgan fundamental va amaliy tadqiqotlar, tajriba-konstruktorlik ishlanmalari kabi boʻgʻinlarni alohida ajratish mumkin. Biroq ilmiy-innovatsion zanjirda yana ikkita qoʻshimcha va juda muhim boʻgʻin ham mavjuddir. Bu ilmiy ishlanma va kashfiyotlarning intellektual mulk sifatida rasmiylashtirish[3] va tijoratlashuvi uchun ularning modellarini yaratishdir. Bu haqda batafsil toʻxtalib oʻtamiz (rus tilidagi adabiyotlarda ilmiy-innovatsion faoliyatni yuqorida koʻrsatilgan

dastlabki uch bog'inlarning shaklidagi ketma-ketlik sifatida tuzilmaviy taqdimoti ilmiy-tadqiqot va tajriba sinov ishlanmalari NIOKR, ingliz tilida R&D (Research and Development) nomini olgan).

1. Fundamental ilmiy tadqiqotlar. Maqsad – voqelikning yangi xususiyatlari, munosabatlari va qonunlarini bilishdir. NIOKR umumiy hajmining taxminan 8-10% ini tashkil etadi.
2. Amaliy-ilmiy tadqiqotlar. Maqsad – foydali kognitiv modellarni yaratishdir (masalan, yangi dorining kimyoviy tarkibi). NIOKR umumiy hajmining taxminan 30-35% ini tashkil etadi.
3. Tajriba-sinov ishlanmalari. Maqsad - aniq moddiy namunalarda foydali modellarni akks ettirish, ularni sinash va ommaviy ishlab chiqarish uchun berishga tayyorlash. Bu bosqich eng katta va xarajatli hisoblanib, u innovatsion zanjir umumiy hajmining 50% ini egallaydi. Bunda aynan ilmiy mazmunda ilmiy innovatsiyalarning yaratilishi yakunlanadi.

Zamonaviy fundamental tadqiqotlarga bo'lgan xarajatlar juda ham yuqoridir. AQSh, Yaponiya, Xitoy kabi mamlakatlarda ular yiliga bir necha o'nlab milliard dollarni tashkil etadi va muntazam o'sib bormoqda. Bu avvalo fanning asbob-uskunalari, ilmiy jihozlari, ko'chmas mulk (yerlar, inshootlar va binolar), tadqiqot uchun materiallar tannarxining juda qimmatligi, energetika va ekologiya xarajatlari, o'tkaziladigan tadqiqotlarning xavfsizligi uchun xarajatlar, axborot ta'minoti, ishchilar uchun to'lovlar va boshqalarning doimiy oshib borishi tufayli ro'y beradi.

Hozirgi kunda barcha mamlakatlarning ham yuqori darajada fundamental tadqiqotlarni otkazishga imkoni yo'q va hatto AQSh (bu mamlakatda fundamental tadqiqotlarga xarajatlar 20-30 mlrd dollarni tashkil etadi) ham fanning barcha tadqiqot fronti bo'ylab, uning barcha yo'nalishlari bo'yicha ularni amalga oshira olmaydi.

Davlat va xususiy biznesning fundamental fanni moliyalashtirishga bo'lgan xarajatlarning hissasi nisbati deyarli barcha mamlakatlarda taxminan (9:1) ni tashkil etadi.[4] Garchi davlat mablag'lari hisobidan uni moliylash ilm-fanni biznes qonunlari tomonidan qattiq nazorat qilinishdan qisman chiqarsada, bu unga jamiyat va davlatning ehtiyojlariga nisbatan mutloq suverenlik, erkinlik va mustaqillik berilganligini anglatmaydi.

Shuni qayd etish lozimki, XX asrning 60 – yillaridayoq P.Ojening: “fundamental tadqiqotlar – amaliy tadqiqotlar – ishlanmalar – ishlab chiqarish” chiziqli zanjiri mashhur bo'lgan, keyin bu tushunchalar o'zgargan va kengaydi.

Amaliy deb nafaqat amaliy yo'naltirilgan tadqiqotlarni, shuningdek “yangi texnika va texnologiyalarni yaratish, mavjudlarining texnika va texnologiyalarini takomillashtirishni ta'minlaydigan tajriba-konstruktorlik, loyiha, texnologiya va tashkiliy ishlarning majmuasini ham atay boshladilar[5].

Shu bilan birgalikda tabiat obyektlari va qonunlari, fanning ichki rivojlanishi va eng istiqbolli yo'nalishlarini o'rganish maqsadidagi barcha tadqiqotlarni ham kiritishgan “fundamental” tushunchasining mazmuni ham sezilarli darajada o'zgardi. Bundan tashqari, fundamental sifatida ancha salmoqli ilmiy natijalar bilan yakunlangan tadqiqotlarni ham atay boshladilar.

Shuningdek, ilmiy tadqiqotlarning ikki asosiy turi mavjud: yangi bilimlarni qo'llashga qaratilgan inson, jamiyat, atrofdagi tabiiy muhit va amaliy yangi bilimlar haqida fundamental (tajribaviy yoki nazariy).

E'tiborga molik ikki omilga to'xtalib o'tamiz. Birinchi “fundamental” tushunchasining eng muhim deb hisoblangan ba'zi fanlarga (birinchi navbatda fizika, kimyo, biologiya) yoyilishi

bilan bog'liqdir. Mazkur qatorga shuningdek, matematikani ham qo'shishadi, chunki matematik apparat nafaqt u yoki bu fanni qat'iy rasmiylashtiradi, shuningdek boshqa fanlar ustidan "ko'rinib" turadi. Fundamental fanlar qatoriga tibbiyot ham kirgan. Predmeti umuman olganda texnika hisoblangan fanlar, shuningdek texnologiya amaliylar qatoriga kiradi. "Ikkinchi darajalilik" ruhi texnik va texnologik yo'nalishlarda tadqiqot bilan mashg'ul bo'lgan olimlar ustida ham kezadi. Biroq tabiiy fanlarda ham, texnik fanlarda ham fundamental va amaliy tadqiqotlar mavjud. Namuna sifatida energiyaning iqtisodiy va ekologik jihatdan maqbul manbalarini yaratish maqsadida texnika fanlarining fundamental va kuzatuvlarning xatolarini kamaytirilishining usullarini ishlab chiqishdagi amaliy topshiriqlarini ko'rsatishimiz mumkin.

Ikkinchi jihat P.Ojening eslatib o'tilgan zanjiri bilan bog'liq deb hisoblanadi. Qonun fanga shuningdek, ishlanmalar kabi tadqiqotlarning shaklini ham kiritadi, chunki, "ilmiy"lar qatoriga loyiha-konstruktorlik, loyiha-texnologik tashkilotlarni ham kiritadi. Shunday qilib, bir qaraganda zanjirning barchasi ikki bog'inli "fan- ishlab chiqarish" tuguniga aylanadi. Biroq ilmiy ishlanmaning yangi iste'molchilik tannarxiga, ya'ni eslatib o'tilgan tovarga aylanishidan oldin yana qo'shimcha ikkita – intellektual mulk va tijoratlashish shaklidagi bosqichi ham o'tadi. Bundan tashqari, mazkur savolni, nazarimizda shuningdek, "fan-ishlab chiqarish" yo'nalishida emas, "fan-ilmiy-innovatsiya" yo'nalishida ko'rib chiqish maqsadga muvofiq bo'lib, yakunda "tadqiqot-foydalanish" yoki "bilim olish- bilimni tadbiiq etish" tipidagi ikki bo'g'inli tugunga olib keladi.

O'z dinamikasida ilmiy-innovatsion faoliyat tuzilmasi quyidagi: tayanch ilmiy bilim - kashfiyot – ilmiy innovatsiya- tarqatish" bosqichlarda aks ettirilishi mumkin. Ilmiy-innovatsion faoliyatni "fan-ilmiy innovatsiya"ni yo'nalishida ko'rib chiqish uchun mazkur zanjirda yuqorida qayd etib o'tilgan ikkita qo'shimcha bo'g'inlarni ajratish maqsadga muvofiq bo'lib, ularsiz hozirgi bozor iqtisodiyotida innovatsion zanjir ishlay olmaydi.

Ilmiy innovatsiyalardan olingan daromadlarni o'zlashtirish katta darajada ularga bo'lgan mulk huquqining olish imkoniyatiga bog'liqdir. Shuning uchun ilmiy-innovatsion faoliyatning mustaqil bo'g'ini sifatida ilmiy ishlanmalar: huquqlari qonuniy jihatdan belgilangan o'ziga patentlar, mualliflik huquqi, tijoriy sirlar va savdo markalari, texnologik va badiiy resurslarning intellektual mulk shaklida rasmiylashtirilishini ko'rsatib o'tish maqsadga muvofiqdir. Mazkur bosqichning maqsadi – ilmiy ishlanma yoki kashfiyotga bo'lgan egalik huquqining sotib olish-sotish predmetiga sabab bo'ladigan yuridik mustahkamlanishidir. Patentlar sonining ko'payishi raqiblarning texnik imkoniyatlari rivojlanishining cheklanishi evaziga ustunlikni himoya qilishi mumkin. Biroq patentli himoya vaqt bo'yicha, tijoriy siri bilan (noaniqlik va texnologiyaning murakkabligi) oldinga o'tib ketish va ishlab chiqarish, sotish va xizmat ko'rsatish sohasidagi bir birini to'ldiruvchi qobiliyatlarga qaraganda cheklangan samaraga egadir. Garchi patentlar vaqt bo'yicha raqiblarning imitator-tovarlar bilan bozorga chiqishiga imkon beradigan vaqtni cho'zib oldinga o'tib ketishni uzaytirishga imkon bersada, vaqt bo'yicha yutish sezilarli emasga o'xshaydi. O'tkazilgan tadqiqotlar va empirik ma'lumotlarga ko'ra patentlangan tovarlar va jarayonlarning katta qismi uch yildan so'ng qayta ishlab chiqarila boshlanadi.[6]

Barcha kashfiyotlar ham avtomatik tarzida innovatsiyalarga aylanmaydi: eng katta texnologik firmalarning patent portfellarida tijoriy qo'llanilishini hali topmagan ko'plab kashfiyotlarni topish mumkin. Muammo shundaki, innovatsiya oddiy kashfiyotdan farqli ravishda,

kashfiyotni tijoratlashtirish va uni innovatsion tovarga aylantirish uchun kerakli bo'lgan qo'shimcha resurslarni talab qiladi. Aynan shuning uchun ilmiy-innovatsion faoliyat zanjirining zamonaviy shartlarida yana bitta qo'shimcha va muhim bo'g'ini – ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirishning modelini yaratishni ajratish maqsadga muvofiqdir.

References:

1. ThomkeS. Op. cit.
2. Barefoot into PARC. P. 68.
3. Бромберг Г.В. Указ. соч. С. 15-30.
4. Лебедев С.А. Указ. соч. С. 29.
5. Ржевский В.В., Семенчев В.М. Фундаментальное и прикладное в науке, их взаимосвязь и основные особенности // Вопросы философии. 1980. № 8.
6. Appropriating the Returns from Industrial Research and Development / R.C. Levin, A.K. Klevorick, R.R. Nelson, S.G. Winter//Brookings Papers on Economic Activity. 1987. № 3.